

АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСОВ ФОРМИРОВАНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ПЕДАГОГОВ

Набиулина Луиза Махмудовна

к.п.н., доцент кафедры Магистратура и научные исследования
Университет Пучон в г. Ташкент

Курбанова Гульвира Мухаммад Кизи

Магистрант Университета Пучон в г. Ташкент

Аннотация. В статье проведен анализ научных исследований по вопросам формирования аналитических компетенций у педагогов, которые являются неотъемлемой частью эффективного лидерства и модернизации образовательных процессов. Подчеркивается, что развитие этих умений является необходимым условием для повышения качества образовательной деятельности.

Ключевые слова: аналитика, аналитические компетенции, образование, дошкольная образовательная система, качество образования.

O'QITUVCHILAR O'RTASIDA TAHLILIIY KOMPETENTSIYALARNI SHAKLLANTIRISH MASALALARINING DOLZARBLIGI

Nabiulina Luiza Maxmudovna

Toshkent shahridagi Puchon universiteti Magistratura va ilmiy tadqiqotlar
kafedrasida dotsenti

Kurbanova Gulvira Muhammad qizi

Toshkent shahridagi Puchon universiteti magistranti

Annotatsiya. Maqolada samarali etakchilik va ta'lim jarayonlarini modernizatsiya qilishning ajralmas qismi bo'lgan o'qituvchilar o'rtasida tahliliy kompetentsiyalarni shakllantirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar tahlili o'tkazildi. Ushbu ko'nikmalarni rivojlantirish ta'lim faoliyati sifatini oshirish uchun zarur shart ekanligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: tahlil, analitik vakolatlar, ta'lim, maktabgacha ta'lim tizimi, ta'lim sifati.

THE RELEVANCE OF THE ISSUES OF FORMATION OF ANALYTICAL COMPETENCIES AMONG TEACHERS

Nabiulina Luisa Makhmudovna

PhD., Associate Professor of the Department of Master's Degree and Scientific Research, Bucheon University in Tashkent

Kurbanova Gulvira Mukhammad kizi

Graduate student of the University of Bucheon in Tashkent

Annotation. The article analyzes scientific research on the formation of analytical competencies among teachers, which are an integral part of effective leadership and modernization of educational processes. It is emphasized that the development of these skills is a necessary condition for improving the quality of educational activities.

Keywords: analytics, analytical competencies, education, preschool educational system, quality of education.

Современная образовательная среда требует от педагогов не только владения базовыми профессиональными навыками, но и развития аналитических компетенций, которые позволяют адаптировать образовательные программы к индивидуальным потребностям каждого ребенка, оценивать образовательные процессы и принимать обоснованные решения. Эти вызовы активно обсуждаются на международной арене, что подчеркивает их глобальную значимость.

Организация ЮНЕСКО в докладе *"Professionalization of Early Childhood Care and Education Personnel: The Missing Piece for Strong Leadership"* [3] акцентирует внимание на необходимости профессионализации кадров в сфере дошкольного образования. В документе отмечается, что аналитические навыки воспитателей и педагогов являются неотъемлемой частью эффективного лидерства и модернизации образовательных процессов. ЮНЕСКО подчеркивает, что развитие аналитических компетенций помогает педагогам гибко адаптировать образовательные подходы и реагировать на изменяющиеся социальные условия и потребности детей.

В 2021 году ЮНИСЕФ в отчете *"Global Report on Early Childhood Care and Education: The Right to a Strong Foundation"* (Глобальный отчет о дошкольном воспитании и образовании: право на прочную основу) [4] указал, что аналитические умения педагогов играют ключевую роль в повышении качества дошкольного образования. В отчете приводятся примеры успешных программ, таких как инициатива в Бразилии, где за счет профессионального

обучения педагогов удалось значительно улучшить доступность и качество образования для детей из социально уязвимых слоев населения. Эти успехи доказывают, что развитие аналитических навыков педагогов является важным шагом на пути к обеспечению равных возможностей в образовании.

Также в глобальном докладе ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ “*Global Education Monitoring Report 2024/25: Leadership in Education*” [5] подчеркивается важность образовательного лидерства и внедрения инновационных практик для повышения качества образования. В документе отмечено, что аналитические компетенции педагогов играют ключевую роль в создании индивидуализированных программ обучения, что особенно актуально для дошкольного возраста, когда формируются основы когнитивного и социального развития детей. Эти международные инициативы и исследования подтверждают, что развитие аналитических навыков педагогов является важным элементом успеха образовательных реформ.

В Узбекистане ведется планомерная работа по улучшения качества образования. В частности, приняты важные нормативные акты, направленные на модернизацию образовательных программ и повышение квалификации педагогов. Распоряжение Президента Республики Узбекистан, от 03.02.2022 г. № Р-22 [1] направлен на модернизацию и улучшение системы народного образования. В нем предусмотрены меры по обновлению учебных программ, совершенствованию методов обучения и повышению квалификации педагогов. Особое внимание уделяется модернизации инфраструктуры учебных заведений и внедрению современных технологий. Документ также акцентирует важность профессиональной ориентации учащихся, улучшения условий труда педагогов и повышения их статуса. Кроме того, предполагается создание системы мониторинга и оценки качества образования для его соответствия современным требованиям.

Кроме того, в рамках Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022—2026 годы, утвержденной Указом Президента № УП-60 от 31 января 2022 года [2], определены ключевые направления, способствующие устойчивому росту и повышению качества жизни граждан. Среди них — экономическое развитие, улучшение социальной сферы, совершенствование системы здравоохранения и образования, создание рабочих мест, развитие инфраструктуры и технологий, а также поддержка культуры и духовного развития. Эти реформы включают меры по развитию дошкольного образования, что подчеркивает актуальность данного исследования.

Со стороны ученых также проведена огромная исследовательская работа по изучению вопросов формирования аналитических компетенций у педагогов. Сергунцова Е.В. [10] подробно исследует концепцию «аналитических умений» в педагогической практике. Автор выделяет ключевые аспекты аналитических умений, такие как способность к критическому мышлению, анализу причинно-следственных связей и прогнозированию возможных результатов. Подчеркивается, что развитие этих умений является необходимым условием для повышения качества образовательной деятельности. Аналитические умения помогают педагогам более точно оценивать образовательные процессы, принимать обоснованные решения и разрабатывать эффективные методы преподавания. Также акцентируется внимание на важности формирования аналитических умений у студентов педагогических вузов, что способствует их профессиональному росту и эффективности работы в будущем.

Саенко Л. и Соломатина Г. [9], провели анализ аналитических умений студентов в контексте высшего образования. Авторы исследуют уровни развития этих умений, выявляя, что большинство студентов обладают средним или низким уровнем аналитических навыков. Это подтверждает необходимость внедрения новых методов и подходов в образовательный процесс, направленных на развитие критического мышления и аналитических способностей. Также в диссертации рассматриваются факторы, влияющие на развитие аналитических умений, такие как личная мотивация студентов, организация учебного процесса и квалификация преподавателей.

Астахова Л.В. и Трофименко А.Е.[7], исследуют пути развития информационно-аналитических компетенций студентов. Авторы акцентируют внимание на важности формирования этих компетенций для эффективной работы в информационном обществе. Развитие данных компетенций включает в себя использование современных информационно-коммуникационных технологий и методов активного обучения. Рекомендуется интегрировать теоретические знания с практическими навыками, что способствует более глубокому усвоению материалов и улучшению профессиональной подготовки студентов.

Хафиз К. и Эсмаил Е.А. [6] исследуются методы аналитической иерархии для оценки ключевых компетенций организаций и их соответствия личным компетенциям сотрудников. Данный метод помогает организациям структурировать проблему принятия решений, расставить приоритеты и

улучшить эффективность путем оптимизации соответствия между целями организации и компетенциями сотрудников. Это исследование актуально для организаций, стремящихся развивать систему компетенций, поддерживающую как развитие сотрудников, так и общий успех компании.

Веретенниковой В. Б., Шиховой О. Ф. и Шиховым Ю.А. [8] рассматриваются технологии, направленные на развитие компетенций педагогов и родителей дошкольников. Авторы акцентируют внимание на значимости профессиональной подготовки педагогов для улучшения качества образования детей в дошкольных учреждениях. Разработанные методики включают тренинги, семинары и программы повышения квалификации, что позволяет педагогам и родителям развивать необходимые компетенции для эффективного воспитания детей.

Таким образом, исследования возможностей аналитических компетенций у педагогов является одним из факторов, способствующих адаптации образовательных программ к индивидуальным потребностям каждого ребенка, а также позволяют оценивать образовательные процессы и принимать обоснованные решения. Следовательно, необходимо уделить внимание данному вопросу, и в частности, в практике дошкольного образования.

Использованная литература

1. Распоряжение Президента Республики Узбекистан от 3 февраля 2022 года № Р-22 «О дополнительных мерах по реформированию системы народного образования». – Ташкент, 2022. – 10 с.
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022—2026 годы». – Ташкент, 2022. – 15 с.
3. UNESCO (2020). Professionalization of Early Childhood Care and Education Personnel: The Missing Piece for Strong Leadership? Retrieved from UNESCO.
4. UNICEF (2021). Global Report on Early Childhood Care and Education: The Right to a Strong Foundation. Retrieved from UNICEF.
5. UNESCO (2023). The Global Education Monitoring Report 2023: Gender Report - The Path to Gender Equality in Education. Retrieved from UNESCO.

6. Hafeez, K. and Essmail, E.A. "Evaluating organisation core competences and associated personal competencies using analytical hierarchy process". Management Research News. 2007. Vol. 30 No. 8. pp. 530–547.
7. Астахова Л. Д., Трофименко А. Е. Развитие информационно-аналитических компетенций студентов в вузе // Вестник ЮУрГГПУ. 2011. №12–1.
8. Веретенникова В. Б., Шихова О. Ф., Шихов Ю. А. Технология развития базовых компетенций педагогов и родителей дошкольников // Образование и наука. 2019. Т. 21, № 9. С. 154–185.
9. Саенко Л. А., Соломатина Г. Н. Аналитические умения студентов: сущностные характеристики, уровни развития, факторы влияния // Ped.Rev.. 2021. №4 (38).
10. Сергунцова Е В. Сущность понятия «аналитические умения» и его составляющие // МНКО. 2022. №5 (96).